

**Khapov Vasilii
Nikolayevich
Associate professor
Magnificent painting chair
National Institute of Fine art
and Design named after
Kamoliddin Behzod**

**Харов Vasilii
Nikolayevich
Dotsent
Mahobatli rangtasvir
kafedrasi
Kamoliddin Behzod
nomidagi Milliy rassomlik
va dizayn instituti**

**Хапов Василий
Николаевич
Доцент
Национальный институт
искусства и дизайна
Камолиддина Беҳзода**

«СУСАННА» ЯНИСА САЛПИНКИДИ.

АННОТАЦИЯ: "Сусанна" Яниса Салпинкиди - это роман, который рассказывает о сложных отношениях между мужчиной по имени Алексис и женщиной по имени Сусанна. Они встречаются в Греции в 1942 году, когда страна оказывается под оккупацией нацистской Германии. Их страсть и любовь сталкиваются с тяжелыми испытаниями военного времени, а также с их личными драмами и секретами. Роман Салпинкиди исследует темы верности, страсти, предательства и героизма в контексте войны, предлагая читателям глубокое погружение в человеческую душу и ее возможности в самых экстремальных условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман, Греция, Вторая мировая война, Любовь, Оккупация, Страсть, Человеческая душа

Янис Салпинкиди, один из немногих художников в Узбекистане, который продумывает свою творческую стратегию. В его творчестве мы найдём программные холсты, которые подводят итог большим творческим этапам, объединяя творческие поиски и находки в единое целое. Раз в несколько лет он делает этапный автопортрет, фиксируя свои психологические и мировоззренческие состояния.

Автопортреты Яниса это не простые упражнения в рисовании с натуры, как у большинства художников. Мы не найдём аналогов в живописи Узбекистана, потому что Янис выводит автопортрет на уровень «портрета-картины», а этот жанр требует большого мастерства и композиционного мышления. В картине «Художник и модель», где изображена сцена в мастерской художника,

атмосфера наполнена какой-то удивительной магией. Мы видим портрет Маргариты Стольниковой на фоне «Железных птиц», и Автопортрет с необычным красноватым рефлексом снизу на лице автора. Этот рефлекс говорит о внутреннем горении художника, бурлящей в нем энергии. В тридцать три, в возрасте успокоения Иисуса Христа, Янис пишет пронзительный автопортрет «Возвращение с работы», где художник, возвращаясь с работы на пленэре, несёт мольберт словно крест. Это обращение к библейскому сюжету, а точнее, создание аллюзии на библейский сюжет в авторской интерпретации, очень важно и неслучайно. И мы встретим похожий приём еще раз позже.

Почти все работы Яниса Салпинкиди можно собрать в большие серии, они пишутся как отдельные самостоятельные произведения, но, выстроенные в единую линию, дополняют друг друга, образуя некий живой многогранный образ. Безусловно пейзаж занимает в творчестве Яниса главное место и это будет самой крупной по количеству работ серией. Янис не только скрупулёзно фиксирует видимый глазу пейзаж, но и методично выстраивает композицию, подчиняя своим творческим задачам. Кстати, многие места сильно изменились, и визуальная память о них осталась только на этих холстах.

Я благодарен Янису за то, что рос и имел возможность смотреть хорошую пейзажную живопись и не только пейзажную. Признаюсь, что поймал себя на мысли, что на наших выставках мне не хватает этой цветовой сложности, продуманной техничности, хорошего крепкого рисунка, острой композиции. Поэтому так сложно мне оценивать выставки типа «Художник и природа», где залы заполняют холсты-однодневки, не продуманные, не прочувствованные (хотя первые выставки этого проекта были великолепны! Да и состав участников был, разумеется, другой).

Пейзажный жанр, практически сформировавшийся в нынешнем его виде в эпоху импрессионизма и давший нам прекрасные образцы искусства, нашел свое продолжение во всём мире, в том числе и в Узбекистане: Беньков, Кашина, Тансыкбаев, более близкие нам по времени И. Шин, Ю. Чернышов, В. Чуб, М. Садыков, Ю. Талдыкин, Н. Кузыбаев, Е.П. Мельников, Я.Салпинкиди - художники, имеющие свой авторский стиль и оставившие богатое творческое наследие. Наверное, сейчас мы можем говорить, что это был расцвет пейзажной живописи в Узбекистане. На сегодняшний день мы видим большое количество небрежно сделанных картин, где, похоже, главным достоинством считается скорость написания. Это как будто олимпиада, где ценятся не художественные

качества, а кто быстрее, выше, сильнее, дальше... Как будто это и есть главные задачи живописи.

Янис всегда за основу берёт природный мотив, ходит «на мотив», глубоко всматривается, вживается в него, и пишет с натуры, пока это позволяет погода. Пишет вдумчиво, внимательно, не торопясь. Затем, в мастерской идёт осмысление, и, если он видит возможное интенсивное развитие живописи, он пишет второй холст, как он сам называет «синтетический» пейзаж. Такая работа является продолжением работы с натуры и развитием натурального мотива в новые, более острые цветовые и стилистические находки.

Большую часть творчества Яниса занимают образы обнажённой женской модели. И это вторая большая серия работ. Данный жанр уже давно является редкой составляющей наших экспозиций. Не так давно в выставочном зале Академии Художеств была организована выставка «Тысяча и одна богиня». Мы увидели разные трактовки женской красоты, кроме полновесной, живой, чувственной, как раз такой, какую всю жизнь пишет Янис. Собственно, именно эта особенность его трактовки всегда смущает организаторов выставок, слишком живые, слишком полнокровные, слишком эротические.

Натюрморт также является большой, важной частью творчества Яниса. Все,

кто приходил в студию к Янису с любопытством наблюдали за метаморфозами натюрморта, который стоял на многоярусной самодельной этажерке в углу мастерской, и менялся по сезону и настроению. В итоге он воплотился в «Натюрморт из 40 предметов».

Надо отметить, что все эти направления могут легко перетекать друг в друга. Мы можем видеть обнажённую фигуру на фоне любимого пейзажа Ходжикента. Мы можем видеть пейзаж с натюрмортом из камней, примостившимся снизу.

Янис всегда верен природе, именно она является его источником вдохновения. Но он не чужд стилистических поисков. В его творчестве есть абстрактные холсты, или фигуративные холсты с элементами абстракции. Например, круглый холст с цветным многогранником в центре, который Янис называет «Мандала». А стилистическому и философско-провидческому образу его «Железных птиц» может позавидовать любой современный дизайнер!

Большие холсты, серия «Притча о железных птицах», «Купальщицы. Симфония белых камней» впитывают в себя творческий опыт и находки мастера в предыдущих работах и дают пространство для создания новых смысловых, цветовых и пластических связей.

Большой холст «Купальщицы» созрел долго, была сделана масса этюдов с натуры. По определению холст является большой сложносочинённой композицией, но по сути, Янис соединил два так горячо любимых им направления- обнажённую женскую модель и пейзаж.

Янис всегда шёл своим путём, иногда сверяя его, в некоторых частях, со своими любимыми художниками: А. Ивановым и П. Сезанном - сложная подготовительная работа может и достойна восприниматься как ряд самостоятельных произведений!.

Вобрав в себя достижения импрессионизма, революционного движения в искусстве того времени, Сезанн стремился вернуть в искусство большой стиль, большую картину, то есть соединить их с классикой. Это сказалось в первую очередь на композиционном решении «Больших купальщиц».

В основе композиции лежит треугольная устойчивая структура, образованная деревьями и рекой. Фигуры подчинены этой структуре, образуя статичную симметрию. Фигуры Сезанна, несмотря на обнажённость, лишены эротичности. Обнажённость здесь скорее означает не чувственное начало, а некое изначальное единство с природой. Природа здесь выступает скорее как благосклонная к человеку среда, дающая покой и прохладу в

летний день. Деревья, наклонённые друг к другу, образуют как бы крышу дома и защищают фигуры от лучей солнца.

Основными задачами Сезанна в этой картине, как мне кажется, нужно считать создание сложного цветового единства тёплого цвета обнажённых фигур и холодной гаммы воздушной природной среды. Очень много внимания автор уделяет холодным рефлексам, полутонам, как связующему звену этой композиции.

При, казалось бы, схожем сюжете, с большой картиной Поля Сезанна «Большие купальщицы», Янис Салпинкиди решает тему «Купальщиц» по-своему. Его «Купальщицы» полны жизни, динамики, чувственности - они часть стихии! Вы не найдёте здесь худосочных девушек модельной внешности. Купальщицы полновесны, с крепкими бёдрами, возможно более крепкими, чем у красавиц Рубенса.

Опыт пленэра в горах Сукока, Акташа, был осмыслен и синтезирован в сложную композицию, где полифония цвета должна заиграть в едином симфоническом звучании. Хоть картина и названа «Симфония белых камней», цвета тел купальщиц-синий, зелёный, красный- как цвета драгоценных камней, рассыпанных по берегу реки, которая не просто обозначена, как у Сезанна, а бурно извиристо течёт через весь холст, как бы вовлекая в своё движение фигуры купальщиц и образует свои водопады.

Большие программные холсты всегда были некоей проверкой на прочность для любого художника. Именно поэтому формат дипломов в Художественных ВУЗах имеет увеличенный размер. Большой холст, как увеличительное стекло, может показать достоинства и недостатки крупным планом. Большой формат требует хорошего пространства, место для отхода, чтобы видеть работу в целом, не в фрагментарном виде. Требует хорошей концентрации на замысле, так как большие холсты — это сложная, интересная игра любования вдолгую.

Холст «Сусанна и старцы» Янис делал не один год. Картина потребовала морального и физического напряжения. Как обычно, Янис провёл большую подготовительную работу.

И в этом холсте Янис соединил два жанра- автопортрет и сюжетную композицию. И какой сюжет?! Классический библейский сюжет «Сусанна и старцы», столько раз был исполнен разными мастерами, тем же Рубенсом и более поздним, немецким мастером Францом Фон Штуком.

Янис смело переносит сюжет на хорошо знакомую, изученную и любимую местность. Мы легко узнаём эти предгорья. Точно такая яблоня растёт у Яниса в садике, у его домика.

Только старцев теперь не двое, а трое. Каждый из них олицетворяет некую

стадию восхищения женской красотой - персонаж внизу, кстати не совсем старец, это жажда обладания. Стоящая фигура-автопортрет автора- стадия восхищения и третья мужская фигура... Назовём это, стадией угасания интереса.

В восхищении женской красотой мы видим восхищение красотой жизни. Угасание интереса к такой красоте равносильно угасанию интереса к самой жизни.

Как я отметил, в работах Яниса жанры органично перетекают друг в друга, сливаются в единое целое, а большие картины дают для этого хорошие возможности. В «Сусанне» соединились и его любимый пейзаж, и обнаженная женская фигура, и небольшой натюрморт в левом нижнем углу. Но главный сюжет «Сусанны» — это Автопортрет. Автопортрет, который вобрал в себя всё остальное.

На выставке академиков, состоявшейся в начале 2023 года, где состоялся «премьерный показ» картины, много вопросов вызвала нарочито откровенная поза Сусанны. Но если смотреть на картину не как на точную иллюстрацию библейского сюжета, а как на этапный автопортрет, то всё встаёт на свои места. Мы снова видим некую аллюзию на библейский сюжет в авторской интерпретации.

Как говорится в авторском комментарии к картине: «...Одной из

тем моего творчества является работа над изображением обнаженного женского тела. Это пристрастие имеет, думается, генетические корни. Мои предки – античные греки воспевали в своем искусстве красоту обнаженного женского тела. К тому времени, во мне зрела идея, как передать отношение зрелого мастера на склоне лет к цветущей молодости. И мне вспомнилась довольно трагичная библейская притча из Ветхого Завета – «Сусанна и старцы» ...

По библейскому преданию их было в саду двое, но я добавил третьего, придав ему автобиографические черты. Он, этот образ, как авторский текст в романе. Он весь в белом стоит под яблоней, не ведая, откуда и для чего пришел. На лице старца безмерное и благоговейное восхищение красотой молодой женщины.»

Нужно определённое время, наблюдение и размышление, чтобы смысл картины открылся под нужным углом.

В завершении хочу привести слова художника Юрия Вяльцева: «Значимость творчества Яниса Салпинкиди в Узбекистане, да и на сцене мирового искусства, пока, к сожалению, не в полной мере понят, во всей глубине своей великолепности, нужности и не оценен по достоинству! Я считаю, что Янис – один из самых выдающихся живописцев рубежа двух

столетий! С каждой его картиной можно жить бесконечно долго, интересно и всегда по-новому открывать заложенные художником большие смыслы, чудесным образом организованными на холсте! С большим теплом и восторгом вспоминаю многие его работы и сам процесс их создания! На протяжении сорока лет знакомства с Янисом, я имел счастье видеть, в том числе, много его автопортретов – в каждом из них была исповедь о себе, раздумья о краткости земного времени, бесконечности жизни и о людях за рамой картины, эпохе, мироздании... А, заключительный автопортрет «Сюзанна и старцы» - великолепная, мощная, умная, сложная, красивая по живописной ткани и образности, наполненная множеством смыслов, работа-исповедь, с некоторой долей самоиронии! И, на самом деле, «голос за кадром» притчи - самый Главный!!!»

Я думаю, нам всем не хватает хотя бы доли такой самоиронии.

Хочу пожелать нашему дорогому Учителю, Янису Панаётовичу Салпинкиди здоровья и творческого долголетия!

References:

1. Саядян, С. Г. (2021). Сусанна Григорьевна Саядян. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 160.

2. Митьковская, Н. П. (2009).
Пшоник Сусанна
Семеновна. Кардиология в
Беларуси, (6), 134-135.
3. Лурье, З. А. (2016). Сусанна,
старцы, фонтан: иконография и
спектакль в XV–XVI вв. Новый
Гермес, 8, 176-196.